

SAHARDA TURISH HIKMATLARI

Sattorova Zokiraxon

Namanganlik ijodkor.

Mamadaliyeva Nargizabonu

Ilmiy rahbar, filolog,

“INNOVATIVE DREAMS SCHOOL ACADEMY” maktabi o‘zbek tili va adabiyoti
o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17009423>

Annotatsiya. Erta tongda turishning o‘ziga xos hikmatlar bor. Bu maqolada erta turish sog‘liq uchun foydaligi, fayzi, ishning unumi bo‘lishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: erta turish, tong, sahar, kishi, salomatlik.

Har kim salomat bo‘lishni xohlaydi. Salomat insonning miyasi yaxshi ishlaydi. Shu sababli ham salomat o‘quvchilar yaxshi baholar oladilar. Yana salomatlik chiroyli bo‘lishni, kuchli bo‘lishni va harakatchan bo‘lishni ta‘minlaydi. Sog‘lom bo‘lsangiz albatta kun davomida ham kayfiyatingiz yaxshi bo‘ladi. Salomatlikning eng birinchi garovi — erta turish. Kuchli, chiroyli bo‘lish uchun to‘g‘ri ovqatlanish va erta turib badantarbiya qilish kerak. Salomatlik uchun qiladigan barcha narsalarimiz erta turishimizga bog‘liq. "Erta turgan kishini, Xudo o‘nglar ishini" deb bekorga aytishmagan. Erta turish inson tanasining zo‘riqishi kam bo‘ladi. Erta tongda sokinlik va yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo‘ladi. Bu holatda siz xohlagan ishingizni qila olasiz.

Kitob o‘qisangiz ham miyangiz ma‘lumotlarni tez va yaxshi qabul qiladi. Shuning uchun erta turish — salomatlik garovi hisoblanadi.¹

Fin olimlari uyqu iqtisodiy ahvol va maoshga qanchalik ta‘sir qilishini o‘rgandi.

Ularning tadqiqotida: “Erta uxlab, erta uyg‘onadiganlar kechgacha ishlab, kech uyg‘onadiganlardan ko‘ra ko‘proq pul topadi”,—deyladi.²

Ertalab turishning xosiyati haqida ko‘p va xo‘p gapirilgan. Olimlar ham bu borada o‘z fikrlarini bildirishdi va sahar turish uchun 6 sababni ma‘lum qilishdi.

1. Ertalab murakkab qarorlarni qabul qilish oson bo‘ladi.

Psixologlarning ta‘kidlashlaricha, iroda kuchi ham muskul kuchlari kabi tugaydigan miqdorda bo‘ladi. U kun davomida ozayib boradi va kun oxiriga kelib ertalabki qat‘iyatdan asar qolmaydi. Shuning uchun biror og‘ir, yoqimsiz va charchatuvchi ishni bajarish lozim bo‘lsa, bunga ertalabda kirishing, chunki kechga borib bu ishni bajarmaslik uchun minglab bahonalar topasiz.

2. Erta tursangiz vaqtingiz bemaol bo‘ladi.

Agar kuningizni shahar hali uyg‘onmasdan boshlasangiz, o‘zingizni uyqudagi qirollikka tushib qolgandek his qilasiz. Hech qanday tirbandlik bo‘lmagan bo‘m-bo‘sh ko‘chalar va xiyobonlar, hech kim qo‘ng‘iroq qilib sizni bezovta qilmaydi.

¹ <https://znaniya.com/task/42429691>

² <https://kun.uz/news/2023/10/13/tadqiqot-erta-uygonuvchilar-kech-turadiganlarga-qaraganda-koproq-pul-topadi>

Butun olam uyquda va bu sizga o‘zingiz istagan ish bilan shug‘ullanish uchun qimmatli soatlarni taqdim etadi.

3. Ertalab kamroq chalg‘iysiz

Ertalab turib Facebook sahifangizni tekshirasiz va bor-yo‘g‘i uchta yangilikni ko‘rasiz.

Elektron pochtagizga birorta ham xat kelmagan. Yangiliklar saytlarida ham hali hech narsa chiqib ulgurmagani. Sahar tursangiz mana shunday chalg‘ituvchi narsalardan xoli bo‘lasiz.

4. Ertalabki ko‘tarinkilik butun kunga tatiydi

Agarda bajarishingiz lozim bo‘lgan ishlarning hech bo‘lmasa bittasini erta tongda uddalay olsangiz, qolganlarini ham bajarishga ulgurasiz va kechga borib sizda bo‘sh vaqt paydo bo‘ladi. Ammo ishga kirishishni tushga yaqin boshlasangiz, u holda butun kuningiz tartibsiz va og‘ir o‘tadi. Mo‘ljallagan ishlaringizni bajarishga vaqt yetmay qolishi ham hech gapmas.

5. Ertalab zo‘riqish kam bo‘ladi

Aniqrog‘i, zo‘riqish umuman bo‘lmaydi. Bu vaqtdagi ruhiy holatingizni quyoshning ilk nurlari aks etayotgan suv yuzasiga o‘xshatish mumkin. Bunday kayfiyat bilan istagan ishingizga kirishishingiz mumkin.

6. Kunduzi dam olishga imkoniyat paydo bo‘ladi

Agar erta tursangiz va ishlarni kunning birinchi yarmida bajarib olsangiz, kunduz kuni bir soat maza qilib dam olishingiz uchun imkoniyat paydo bo‘ladi. Barcha asosiy ishlarni bajarib bo‘lgan inson tushlikdan so‘ng ozgina pinakka ketsa buning yomon joyi yo‘q.³

Ilmiy rahbarim N. Mamadaliyevaning “Saharlab” she‘riy afsonasida ham erta turib niyat qilgan insonning orzusi ushali Zuhra ismli qiz misolida ko‘rsatib berilgan:

Zuhra tong saharlab,
Supurarmish ko‘chani,
Samolarga termilib,
Aytar har niyatini.⁴

Zuhraning saharda qilgan niyati osmondagi yulduzlarga aylanish bo‘lgan, niyatiga yetib yulduzga aylanganligi quyidagi misralarda keltirilgan:

Yer yuzin tozalagan,
Yuzi yorug‘ deydilar,
Saharlab orzulagan,
Ijobatlig‘ deydilar.
Orzulari ro‘yobida,
Uchdi parvozi o‘zga,
Zuhra aylandi shunda,
Osmonda bir yulduzga.

“Tongning fayzi” she‘rimda ham tongda turish fazilatlarini haqida quyidagi satrlarni keltirganman.

Tunlar ketib tong kirar,
Barcha uyga nur kirar.

³ <https://kun.uz/news/2018/07/24/kues-cikkunca-ujkudan-ujgonis-ucun-6-sabab?q=%2Fuz%2Fnews%2F2018%2F07%2F24%2Fkues-cikkunca-ujkudan-ujgonis-ucun-6-sabab>

⁴ Nargizabonu Mamadaliyeva. Ijod sehri va mo‘jizalari. Moldova: JustFiction Editon. ISBN: 978-620-6-74754-3

Agar barvaqt tursangiz,
Qalbingizga nur kirar.

Erta turish yaxshidur,
G‘aflat bosish yomondur.
Erta turgan kishining,
Doim ishi o‘nglidur.

Alloh ertar saodatga,
Erta turgan kishini.
Doim o‘zi o‘nglaydi,
Bandasini ishini.

Alloh so‘zin tinglaydi,
Erta turgan kishini.
Inson esa bilmaydi,
Erta turish qadrini.

G‘aflat bosib yotmang hech,
Nasibadan qolmang kech.

Bomdod namoziga azon aytilgandan keyin, alloh taoloning qudrati bilan yer yuziga bir pokiza, toza havo kelarkan. Bu toza havo, sahar vaqti uyg‘oq, bedor bo‘lgan jonzotlarga, alloh tomonidan hadya etiladi.

Faqat bu havodan sahar payti uyg‘oq bo‘lgan insonlarga foyda ko‘rarkan.

Jonzotlar vujudida quvvat ortib, rizqiga baraka yog‘ilib, umri uzayib, yuzida nur paydo bo‘larkan. Bu havo quyosh chiqqandan keyin yo‘qolar ekan.

Bu havo insonga shifo, bedor uyg‘oq bo‘lib ibodatlarini ado etgan kishilarga-ruhiy halovat bag‘ishlaydi.

Xulosa qilinsa, saharlab turishga odatlanish koni foydadir, o‘ziga yarasha hikmatga ham egadir. Chunki saharda turgan insonning sog‘lig‘iga ham, ruhiyatiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishi, baraka borligi, ish unumdorligi oshishi haqida yuqoridagi manbalarda keltirib o‘tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nargizabonu Mamadaliyeva. Ijod sehri va mo‘jizalari. Moldova: JustFictonn Editon. 2024. ISBN: 978-620-6-74754-3
2. <https://znaniya.com/task/42429691>
3. <https://kun.uz/news/2023/09/18/qanday-qilib-har-kuni-erta-uygonish-mumkin>
4. <https://kun.uz/news/2023/10/13/tadqiqot-erta-uygonuvchilar-kech-turadiganlarga-qaraganda-koproq-pul-topadi>
5. <https://kun.uz/news/2018/07/24/kues-cikkunca-ujkudan-ujgonis-ucun-6-sabab?q=%2Fuz%2Fnews%2F2018%2F07%2F24%2Fkues-cikkunca-ujkudan-ujgonis-ucun-6-sabab>